

KANTTEKENINGEN BIJ VERKENNINGEN VAN NEDERLANDSE BEDRIJFSECONOMEN

door Prof. Dr. H. A. J. F. Misset

Voor ons ligt *Bedrijfseconomische verkenningen*, een bundel artikelen opgedragen aan Professor Doctor Jacob Louis Meij, onder redactie van J. L. Bouma en H. Willems, uitgegeven door N.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel, Den Haag 1965¹⁾. De uitgave is voortgekomen uit de behoefte van leerlingen van J. L. Meij hem hun erkentelijkheid te tonen bij de voltooiing van zijn vijfenzestigste levensjaar.

Een viertal bijdragen tot de bundel is van de hand van J. L. Meij zelf, namelijk zijn inaugurele oratie in Groningen van 1948 en verder verhandelingen van vroegere datum, waarvan de redacteuren menen dat zij tot de hoogtepunten van zijn arbeid behoren. In de bundel treft men vervolgens artikelen aan van M. Allais, P. W. S. Andrews, E. Kosiol, J. P. Miller, A. J. Vlerick alsmede van oud-leerlingen en oud-promovendi van de jubilaris.

In onze bespreking van het werk schenken wij geen aandacht aan de opstellen van Meij zelf. Zij zijn eertijds reeds ter gelegenheid van hun verschijning beoordeeld en kernen van zijn betoog, zoals het vraagstuk van de winstbepaling, de keuze tussen partiële en totale financiering en de begrippen spanwijdte en omspanningsvermogen van de leiding, zijn daarna uitvoerig onderwerp van discussie geweest. Men leert uit die opstellen de essentie van het denken van Meij kennen. Een hernieuwde beschouwing thans zou tot een terugblik op de inhoud van zijn gehele oeuvre nopen, die de grenzen van de bespreking van de bundel verre zou overschrijden. Wij geven de voorkeur eraan aandacht te schenken aan de huidige ontwikkeling van de bedrijfseconomische wetenschap, waartoe enige bijdragen van Nederlandse bedrijfseconomen tot de bundel gelegenheid bieden. Voordat wij daarmee aanvangen willen wij onze waardering uitspreken voor de arbeid, die de redacteuren hebben verricht. Zij zijn erin geslaagd bijdragen van hoog gehalte bijeen te brengen, waardoor het lezen van de bundel niet alleen een genoeg maar ook zeer leerrijk is.

De heuristiek

Het eerste artikel dat wij bespreken is van A. Bosman, „De elektronische rekenmachine: rekenen en redeneren”, waarin de heuristiek en de heuristische programmering aan de orde zijn. Deze medewerker aan de bundel zet een ontwikkeling in de programmering uiteen, die ongeveer 5 à 10 jaar oud is. Hoewel Bosman in zijn bijdrage poogt degenen, die onbekend zijn met die ontwikkeling, de mogelijkheid te verschaffen zich ervan op de hoogte te stellen, schiet hij hierin onzes inziens deerlijk tekort. Zijn uiteenzettingen over de fundamenteën van de heuristische programmering heeft hij beperkt tot nauwelijks twee bladzijden, die de lezer onvoldoende houvast geven voor goed begrip van het verdere betoog. Zijn ongelukkige hand op de bedoelde bladzijden blijkt zeer duidelijk, als hij het programma van de

¹⁾ Drs. H. Willems is in juli van dit jaar in de volle kracht van zijn leven van zijn wetenschappelijk werk afgeroepen. Door zijn heengaan is een zeer bekwame beoefenaar der bedrijfseconomie de kring der bedrijfseconomen ontvallen.

General Problem Solver van Newell, Shaw en Simon²⁾ daar samenvat. Dit voorbeeld van een heuristisch programma is met zo weinig woorden omschreven, dat alleen iemand die de materie reeds grondig kent, begrijpt wat wordt bedoeld. De lezer zal zich echter herinneren, dat Bosman zich in het simulatienummer van dit maandblad over hetzelfde onderwerp heeft uitgelaten³⁾. In dit laatstgenoemde artikel heeft hij zich goeddeels gerevancheerd en wie belangstelling heeft voor de heuristische methoden raden wij aan zijn bijdrage in de bundel tezamen met zijn artikel in het simulatienummer te bestuderen.

Aangezien het waarschijnlijk is dat de heuristische programmering over enige tijd tenminste even belangrijk voor de besluitvorming in de bedrijfshuishouding is als thans het operationele onderzoek, willen wij hier enige aandacht schenken aan de geschiedenis der heuristiek, die men mist in de artikelen van Bosman. Wij hopen zodoende te bereiken, dat verheldering van het inzicht in de heuristische methoden ontstaat, welke heden ten dage in het kader van de wiskundige en de logische programmering worden toegepast. Evenzeer stelt die aandacht in staat de heuristiek in het grotere verband van het menselijke denken te plaatsen.

De omschrijving van de heuristiek van de hand van Polya gaat voorop: „Heuristic or heuritic, or „ars inveniendi” was the name of a certain branch of study, not very clearly circumscribed, belonging to logic, or to philosophy, or to psychology, often outlined, seldom presented in detail, and as good as forgotten today. The aim of heuristic is to study the methods and rules of discovery and intention”⁴⁾. Bosman plaatst de geciteerde woorden van Polya in een voetnoot van zijn artikel⁵⁾, maar wij achten Polya’s afbakening, hoewel die vaag is, toch een betere plaats waardig. Ten eerste is de studie van het werk van Polya onmisbaar voor wie zich op het gebied van de heuristiek wil oriënteren. Zijn betoog, in 1945 gepubliceerd, was toen een nieuw geluid, omdat de heuristiek tot dat ogenblik een lange periode van sluimer achter de rug had. Ten tweede blijkt uit de aangehaalde passage van Polya, dat de heuristiek een andere benaming is voor de *ars inveniendi*, die vanouds in de wiskunde wordt geplaatst tegenover de *ars disserendi*.

De *ars inveniendi* - de kunst van het ontdekken - bestaat uit een stel voorschriften, bestemd voor gebruik door een ieder die problemen wil oplossen. In de eerste plaats is het van bijzonder belang hierbij op te merken, dat deze kunst zich nimmer tot een zodanig niveau heeft ontwikkeld, dat de toepassing ervan het vinden van de oplossing onder alle omstandigheden verzekert. In een aantal gevallen zal dus het gebruik der regels succesvol zijn, in de overige gevallen niet. Streeft men naar vergroting van de kracht van de *ars inveniendi*, dan zal men de regels in gebruik zijnde voor het oplossen van problemen moeten verbeteren en de bestaande met andere moeten uitbreiden. In de tweede plaats: ook al ontdekt degene die zich aan de voorschriften uit de kunst van het ontdekken houdt, de oplossing van het probleem, dan heeft hij hiermede nog niet het bewijs van de gevonden uitkomst ge-

²⁾ A. Newell, J. C. Shaw en H. A. Simon, „Report on a General Problem Solving Program” in *Proceedings of the International Conference on Information Processing*, Parijs 1959, blz. 256 e.v., en A. Newell, J. C. Shaw en H. A. Simon, „A Variety of Intelligent Learning in a General Problem Solver” in *Self-Organizing Systems*, onder redactie van M. C. Yovits en S. Cameron, New York 1960, blz. 153 e.v.

³⁾ Namelijk in „Heuristische programmering - een recente ontwikkeling op het gebied van de simulatie”, *Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde* 1965, blz. 97 e.v.

⁴⁾ G. Polya, *How to Solve It*, New York 1945, herdruk 1957, blz. 112.

⁵⁾ Zie noot 1) van blz. 153.

geven. Het bewijs, dat de gevonden oplossing juist is, blijft voorbehouden aan de *ars disserendi* - de kunst van het uiteenzetten. De *ars disserendi* is dus het formele sluitstuk van de zoekarbeid van de wetenschappelijke werker, die uit de toepassing van de *ars inveniendi* voortvloeit⁶⁾. Ter vorming van een juist oordeel over de mogelijkheden van de kunst van het ontdekken tekenen wij nog aan, dat in de wiskunde de onoplosbaarheid van een aantal problemen, die daar zijn gesteld, is bewezen. Vanzelfsprekend kunnen de conclusies van zulke bewijzen niet teniet worden gedaan door een uitbreiding en verbetering van de *ars inveniendi*. Hieruit volgt, dat deze kunst ook nimmer in staat zal zijn alle problemen op te lossen.

Laten wij de bovenstaande uiteenzetting van het onderscheid tussen *ars inveniendi* en *ars disserendi* toelichten met een zeer eenvoudig voorbeeldje. Als een leerling van een middelbare school een wiskundevraagstukje moet oplossen, zal hij dikwijls allerlei foefjes gebruiken om uit de moeilijkheden te komen. Soms laten die foefjes hem in de steek, maar dit is in overeenstemming met de hierboven geformuleerde stelling, dat de toepassing der heuristiek niet steeds tot een oplossing leidt. Een bekend foefje is, dat hij uitgaat van wat te bewijzen is en dan terugwerkt naar het gegeven. Er zijn meer van die slimmigheidjes en gezamenlijk vormen ze de wiskundige heuristiek. Wee echter de leerling, die de *ars inveniendi* op papier plaatst en dat aan zijn leraar overhandigt. Deze eist de *ars disserendi*: een keurig formeel sluitend betoog, dat bij het gegeven begint en bij het te bewijzen eindigt.

Voorals Descartes en later ook Leibnitz en zijn volgelingen hebben gepoogd een *mathesis universalis* op te stellen, waarin *ars inveniendi* en *ars disserendi* zouden zijn samengesmolten⁷⁾. Deze begrijpelijke maar toch uiterst ambitieuze pogingen zijn niet geslaagd, hetgeen niet uitsluit dat van tijd tot tijd de heuristische methode samenvalt met het bewijs van de oplossing van het probleem⁸⁾.

Uit het bovenstaande volgt geenszins, dat de heuristiek een alomvattende psychologie van het menselijke denken is. Zij beperkt zich tot de in regels vervatte kunstgrepen, waarvan het menselijke denken zich bedient. Allerlei levensprocessen, vorm gevende aan het menselijke denken, vertonen facetten, die niet voor formulering in regels vatbaar zijn. De heuristiek heeft dus een beperkte betekenis ter verklaring van het menselijke denken⁹⁾.

Wij komen nu weer terug op het werk van Polya, die hiermede de heuristiek nieuw leven heeft ingeblazen. In zeker opzicht is hij als voorloper van de huidige heuristische programmering te beschouwen. Hij heeft zijn boek echter in het bijzonder geschreven voor wiskundeleraars en -studenten om ze te leren: „... the ways and means, the motives and procedures, of solution”¹⁰⁾. De methode van het terugwerken, die wij in het voorgaande als voorbeeld van heuristische methoden

⁶⁾ Voor de verhouding tussen heuristiek en bewijsvoering zie E. W. Beth en J. Piaget, *Epistémologie mathématique et psychologie*, Parijs 1961, blz. 95 e.v.

⁷⁾ Zie E. W. Beth, *De wijsbegeerte der wiskunde van Parmenides tot Bolzano*, Antwerpen-Nijmegen 1944, blz. 98 e.v. en blz. 123 e.v.

⁸⁾ Beth en Piaget, op.cit., blz. 103.

⁹⁾ Beth en Piaget, op.cit., blz. 95 e.v. Een kritische instelling treft men aan bij M. Taube, *Computers and Common Sense*, New York-Toronto-Londen 1961, Paperback Edition 1963, blz. 42 e.v. Illustratief zijn de voorbeelden van N. H. Frijda, „Psychologische simulatie”, *Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde* 1965, blz. 83 e.v. Zie ook de behandeling in *Computers and Thought* onder redactie van E. A. Feigenbaum en J. Feldman, New York-San Francisco-Toronto-Londen 1963, blz. 446 e.v., waarin eveneens literatuurverwijzingen zijn opgenomen.

¹⁰⁾ Polya, op. cit., blz. VI.

hebben gegeven, noemt ook Polya. Hij haalt hierbij de woorden aan van de Griekse wiskundige Pappus, die heeft geleefd in de vierde eeuw: begin bij wat moet worden bewezen en neem aan dat het gezochte al gevonden is. Behalve het terugwerken behandelt Polya een aantal andere heuristische methoden, waarop wij te dezer plaatse niet uitvoerig behoeven in te gaan. Hij noemt als methoden: het uiteenrafelen van een probleem, waardoor deelproblemen ontstaan, en het weer samenvoegen van de deelproblemen tot een geheel; de vereenvoudiging van een probleem; het veralgemenen van het bijzondere geval; het redeneren bij analogie. Wie voor een probleem is komen te staan en zich metterdaad aan de oplossing ervan heeft gezet, zal in elk van de genoemde methoden middelen herkennen die hij bij het oplossen heeft toegepast. Het zijn methoden, die ten doel hebben het probleem zodanig te variëren, dat zoveel mogelijk aspecten ervan worden belicht, waardoor het dieper liggende verband wordt verhelderd voor de zoeker naar de oplossing.

De gegeven uiteenzetting van de heuristische methoden is in het bestek van dit artikel nogal uitvoerig uitgevallen, maar ze is naar ons dunkt onmisbaar voor het inzicht in de heuristische programmering, waarover Bosman spreekt. Het is stellig een leemte, dat hij met geen woord spreekt over de heuristiek in het algemeen en zich beperkt tot een zeer kort verslag over een voorbeeld van heuristische programmering. Zo zou de behandeling van de kunst van het ontdekken voor ons verduidelijkt hebben hoe de wetenschappelijke onderzoeker gebruik kan maken van heuristische methoden in zijn programmering van de menselijke of de machinele werkzaamheid. Hoewel de programmering van de menselijke werkzaamheid mogelijk is en in de praktijk een feit is, behoeven we nauwelijks op te merken, dat de programmering in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan door de behoefte aan machineprogramma's. Bosman's bijdrage geeft hiervan ook duidelijk blijk.

Zonder te overdrijven kan men zeggen, dat de toepassingen van de heuristiek in de wiskundige en de logische programmering toenemen. Door de scherpe tegenstellingen, die Bosman construeert tussen heuristische programmering enerzijds en algoritmische programmering anderzijds, komt in zijn betoog naar onze mening onvoldoende tot uitdrukking, dat de programmeringstechniek in vele gevallen niet alleen heuristische methoden bevat om een probleem op te lossen, maar tegelijkertijd in de bewijsvoering voorziet.

Ter verduidelijking van de heuristische programmering poogt Bosman een samenvatting van de *General Problem Solver* (GPS) van Newell, Shaw en Simon te geven. Die samenvatting is echter, zoals wij reeds zeiden, zeer moeilijk te begrijpen. In het simulatienummer van dit maandblad geeft hij daarentegen wel een duidelijke uiteenzetting van de GPS, waarnaar wij de lezer verwijzen¹¹⁾. Te dezer plaatse vergelijken wij in het kort de heuristische methoden, welke de GPS toepast, en die welke Polya heeft genoemd. In de eerste plaats is de analyse van de GPS een *means-ends analysis*. Bosman drukt de inhoud hiervan in de volgende bewoordingen uit: „De eerste stap die men doet is dat men tracht de gegevens te transformeren in het doel dat men wil bereiken. Slaagt men hierin niet dan ontstaat er een verschil (difference) tussen het doel en deze gegevens”. Hij zegt verder: „Dit verschil tracht men met behulp van bepaalde operaties te elimineren of te reduce-

¹¹⁾ Bosman, „Heuristische . . .”, *Maandblad voor accountancy en bedrijfs huishoudkunde* 1965, blz. 104 e.v.

ren. In het eerste geval heeft men het doel bereikt, in het tweede geval heeft men een nieuw verschil gecreëerd. Men zou hier kunnen spreken van een probleem-analyse volgens een methode van het voortdurend „kweken” van subproblemen, die men afzonderlijk tracht op te lossen¹²⁾). Dit is de heuristische methode die wij bij de beschrijving van Polya's arbeid hebben ontmoet, namelijk de methode van de uiteenrafeling van een probleem, waardoor deelproblemen ontstaan.

Het voorbeeld, dat Newell, Shaw en Simon geven, teneinde deze werkwijze van hun GPS te verduidelijken, treft de lezer aan in het genoemde artikel van Bosman in het simulatienummer van dit maandblad. Dit voorbeeld bestaat uit twee geheel verschillende formules uit de propositielogica, met de opgave te bewijzen dat die beide formules aan elkaar gelijk zijn. Door toepassing van de regels der logica kan men de ene formule, die men als gegeven aanvaardt, op velerlei wijzen transformeren. Aangezien de formules zo verschillen, dat men niet onmiddellijk de herleiding van de ene formule tot de andere overziet, zal men eerst de als gegeven beschouwde formule tot een vorm trachten te herleiden, waarvan men meent dat ze zich leent voor de verdere herleiding tot de formule, die het uiteindelijke doel van de bewerkingen is. Die tussentijdse doelstelling doet een subprobleem ontstaan. Op die wijze kan men tot een hele reeks subproblemen komen, waarvan men hoopt dat zij tezamen tot het beoogde einddoel leiden. Uit de bewerking kan ook blijken, dat een bepaald subprobleem niet tot de oplossing bijdraagt, zodat men het verwerpt en weer op het punt begint waartoe men met de herleiding was gevorderd, toen men dat subprobleem formuleerde.

Een machineprogramma, dat als taak heeft het genoemde probleem uit de propositielogica op te lossen, zal uit de beide formules bestaan, de regels der logica en criteria met behulp waarvan de machine kiest welke regel zal worden toegepast. Wij vestigen de aandacht erop, dat als de GPS erin slaagt de ene formule in de andere om te zetten, tegelijkertijd het bewijs van de gelijkheid van beide is geleverd. Hier zien wij dus een geval, waarin de toepassing van de heuristiek tegelijkertijd tot het bewijs leidt. Overigens is het bewijs gemakkelijk te geven zonder toepassing van deze heuristiek¹³⁾. Het voorbeeldje van Newell, Shaw en Simon is dus uitsluitend gegeven om eens te zien wat de machine op het gebied van de heuristiek kan presteren; enige noodzaak het probleem op die manier op te lossen is er niet.

De voorgaande heuristiek is te vergelijken met de methode, die de leerling van een middelbare school menigmaal toepast om te bewijzen dat twee wiskundige vormen aan elkaar gelijk zijn. Hij neemt een van deze als gegeven aan en past een regel toe, waarvan hij meent dat die een vorm oplevert die in de richting gaat van de formule welke het einddoel is van zijn rekenwerk. Na de eerste herleiding is er een tweede herleiding enz., zodat ook hier van een aantal subproblemen kan worden gesproken. De wiskundige regels, die hij toepast, zullen afhangen van de aard der wiskundige vormen, die tijdens zijn rekenwerk verschijnen. De middelbare scholier heeft criteria voor de toepassing van zulke regels, die hem door de berg van vraagstukken heen helpen. Hij weet echter ook, dat het toepassen van die criteria niet steeds met succes wordt bekroond. Het ontbreken van zekerheid, dat

¹²⁾ Zie blz. 152 e.v.

¹³⁾ Bijvoorbeeld door de methode van de waarheidstafels, die men onder andere vindt in A. Tarski, *Inleiding tot de logica*, Amsterdam 1953, of de methode van de semantische tableaux van E. W. Beth, die men vindt in vele artikelen van zijn hand en in zijn boek *Formal Methods*, Dordrecht 1962.

de oplossing wordt gevonden, is door iedere leerling van de middelbare school ervaren en is het ongeluk van de heuristiek.

Behalve tot de splitsing van een probleem in deelproblemen is de GPS ook in staat een probleem te vereenvoudigen¹⁴). Zonder enige behandeling van dit geval te geven menen wij toch die heuristische methode te moeten vermelden, omdat wij hebben gezien, dat ze ook voorkomt in de leidraad van Polya.

Een ander machineprogramma is de *Logic Theorist* (LT), ontworpen door Newell, Shaw en Simon in 1956, dat zich bezighoudt met het bewijzen van theorema's in de propositiologica eveneens door toepassing van heuristische methoden¹⁵). LT gaat uit van het niet bewezen theorema en werkt vervolgens terug, een veel gebruikte heuristische methode, die dan ook, zoals wij zagen, in de opsomming van Polya voorkomt. Ook hier kan een aantal subproblemen ontstaan, waarvan ieder volgend subprobleem dient om verder terug te werken. De herleiding is geslaagd als tenslotte reeds bewezen theorema's ontstaan. Het zal echter nu wel duidelijk zijn, dat de werkwijze van het terugwerken evenmin als de toepassing van andere heuristische methoden een oplossing van het probleem verzekert.

In par. 2 van Bosman's betoog komt een uiteenzetting voor van leerprocessen, die in de heuristische programmering van grote betekenis zijn. Wij laten weer Bosman aan het woord: „Dit proces speelt in de heuristische programmering een belangrijke rol, het bewerkstelligt dat door de ervaring de resultaten van het denkproces kunnen worden verbeterd”¹⁶). Ongetwijfeld is ook de theorie van het leerproces belangrijk voor de economische wetenschap, wat onomstotelijk blijkt uit het ook door Bosman genoemde werk van Cyert en March¹⁷), handelende over het producentengedrag. Aan zijn uiteenzetting over het leerproces willen wij nog de volgende opmerkingen toevoegen. De mens, die leert van zijn ervaringen, is een gewone verschijning in het dagelijkse leven. Machineprogramma's, die ons in staat stellen dit aspect van het menselijke gedrag te simuleren, zullen zodanig samengesteld moeten zijn, dat ze methoden ter oplossing van een probleem aanwenden, die bij vorige gelegenheden tot de oplossing van soortgelijke problemen positief hebben bijgedragen. De machine moet dan niet alleen kunnen registreren wanneer methoden met goed gevolg zijn aangewend, maar ook kunnen vaststellen welke problemen met ieder van de methoden zijn opgelost. Aangezien geen enkel probleem dat dient te worden opgelost precies gelijk is aan het voorgaande, is het noodzakelijk dat de machine in staat is die problemen samen te voegen, welke voldoende gelijksoortig zijn om eenzelfde techniek van oplossing te rechtvaardigen. Onvermijdelijk dient de machine dan het bijzondere probleem te veralgemenen, omdat ze alleen dan voor een groep problemen dezelfde methoden ter oplossing kan aanwenden. Hiermede hebben wij weer een heuristische methode, die Polya aanbeveelt aan wiskundeleraren en -studenten. Hij zegt ervan: „Generalization is passing from the consideration of one object to the consideration of a set containing

¹⁴) Behandeld door A. Newell, J. C. Shaw en H. A. Simon, „Report on a General Problem Solving Program”, *Proceedings of the International Conference on Information Processing*, Parijs 1959.

¹⁵) Zie voor toepassingen van de LT machine het onder noot ⁸) genoemde werk *Computers and Thought*, blz. 109 e.v.

¹⁶) Zie blz. 160.

¹⁷) *A Behavioral Theory of the Firm*, Englewood Cliffs 1963.

that object; or passing from the consideration of a restricted set to that of a more comprehensive set containing the restricted one"¹⁸⁾).

Wanneer wij het voorgaande nog eens overzien, kunnen wij met recht zeggen dat de heuristische programmering een programmering van denkmethode is. De Groot's uitdrukking „geprogrammeerde denkmethode"¹⁹⁾, die Bosman met instemming aanhaalt²⁰⁾, heeft dan ook een pregnante betekenis. De heuristische programmering blijkt een voornaam middel te zijn om problemen op te lossen. Hoewel deze soort van programmering vaak de oplossing van het probleem aanzienlijk versnelt, impliceert zulks nog niet dat het gevondene de optimale oplossing is. Zekerheid dat de heuristische programmering een oplossing van het probleem verschaft bestaat evenmin. Hierover vindt men het nodige zeer beknopt in Bosman's artikel in het eerder genoemde simulatienummer van dit maandblad.

Wij zijn bij de verkenning van Bosman lang blijven stilstaan, omdat het onderwerp voor bedrijfseconomen en accountants reeds van belang is en bij het ontstaan van nieuwe en machtige heuristische methoden, waartoe de machine de gelegenheid biedt, van toenemend gewicht zal zijn.

Enige goede voorbeelden van bedrijfseconomische toepassingen treft de lezer niet alleen aan in de hier besproken bijdrage van Bosman, maar ook in zijn artikel in het simulatienummer van dit maandblad. Tot de bedrijfseconomische verkenningen behoort zijn stuk in de bundel echter stellig niet; veeleer zou men kunnen spreken van een essay, dat zijn belang voor bedrijfseconomen en accountants aan zijn bedrijfseconomisch-psychologische bespiegelingen ontleent.

De investeringsbeslissing

De vorming van besluiten inzake de investeringsprioriteiten en de omvang der investeringen in de bedrijfshuishouding alsmede de literatuur hierover zijn bestudeerd door de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam²¹⁾. Voordat in 1960 de resultaten van deze studie werden gepubliceerd, heeft Krusinga de selectie van investeringen als onderwerp van zijn Delftse oratie genomen²²⁾ en ook na 1960 hebben de redacties van Nederlandse economische tijdschriften deze materie niet over het hoofd gezien²³⁾. De stelling van J. L. Bouma en H. Willems, dat de beoefenaren van de bedrijfseconomische theorie in ons land tot voor kort weinig belangstelling toonden voor de problemen rond de investeringsbeslissing in de bedrijfshuishouding, is dan ook naar onze mening niet volkomen verantwoord. Dit neemt niet weg, dat zij in hun bijdrage tot de bundel „Enige opmerkingen over het verband tussen de doeleinden van de bedrijfs-

¹⁸⁾ Polya, op.cit., blz. 97 e.v.

¹⁹⁾ Zie A. D. de Groot, *Methodologie*, Den Haag 1961, blz. 357.

²⁰⁾ Zie blz. 153.

²¹⁾ Publikatie van de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, *Het vaststellen van investeringsprioriteiten*, Serie SEO no. 15, Leiden 1960.

²²⁾ H. J. Krusinga, *Het selecteren van investeringsprojecten*, Leiden 1957.

²³⁾ Bijvoorbeeld H. J. Krusinga, „Selectie en prioriteitsbepaling van investeringsprojecten” blz. 376 e.v., F. W. C. Blom, „MAPI-methode voor analyse bedrijfsinvesteringen”, blz. 253 e.v., id., „Investeringscalculatie en het kostprijbegrip”, blz. 431 e.v. in de jaargang 1962 van dit maandblad. Kritiek van Blom op Krusinga in de jaargang 1963 en kritiek van J. B. Polak op Blom in de jaargang 1964 van dit maandblad. J. W. H. Geerlings, „Enkele aspecten van de selectie van investeringen in een produktiehuishouding”, *De Economist* 1964, blz. 18 e.v. Vooral F. W. C. Blom heeft veel aandacht aan dit vraagstuk besteed, van wiens hand men ook artikelen aantreft in het *Maandschrift Economie* 1961/62, en *De Naamloze Vennootschap* 1961/1962, 1962/63 en 1963/64.

huishouding en de investeringsbeslissing”, waarin zij deze stelling poneren, door een scherpzinnig betoog een oorspronkelijke theorie ontwerpen. Zij behandelen enige recente stromingen in de bedrijfseconomie, namelijk de theorie van M. J. Gordon²⁴), die het optimum der investeringen berekent in de veronderstelling, dat de leiding der naamloze vennootschap streeft naar maximalisatie van de beurswaarde van het aandelenvermogen, en de theorie van O. E. Williamson²⁵), die in zijn verklaring van het producentengedrag behalve aan het winstmotief een plaats inruimt aan allerlei andere doeleinden van de leiding, zoals het streven naar hoger salaris, macht, prestige enz. Wij zullen in het volgende iets nader ingaan op de theorieën van Gordon en Williamson, waarbij wij de gedachten van deze beiden vergelijken met die van Bouma en Willems. Hiermede hopen wij een beoordeling van de theorie van de laatsten te bereiken.

Gordon neemt de neoklassieke investeringstheorie als uitgangspunt voor de ontwikkeling van zijn eigen theorie. Die neoklassieke opvatting geeft hij als volgt weer: de leiding streeft naar maximalisatie van de huidige waarde der bedrijfshuishouding, die huidige waarde is een functie van het inkomen dat ze in de toekomst vormt, en het toekomstige inkomen is een functie van de investeringen in het heden. Gegeven de twee zojuist genoemde functies is dat niveau der investeringen te bepalen, hetwelk de huidige waarde der bedrijfshuishouding maximaliseert²⁶). In zijn werk houdt Gordon zich bij de neoklassieke theorie van F. en V. Lutz²⁷), die zich beperken tot de aspecten van de investeringen in de bedrijfshuishouding. Hij zet hun theorie eerst uiteen, waarna hij zijn eigen denkbeelden vergelijkenderwijze ontwikkelt. Weliswaar zijn de opvattingen van Gordon enerzijds en die van F. en V. Lutz anderzijds verwant, maar er bestaan tussen hen ook aanmerkelijke verschillen in inzicht. Het behoort vanzelfsprekend niet tot onze taak die verschillen te dezer plaatse te analyseren, maar wij maken een uitzondering voor een tweetal, omdat de behandeling ervan licht doet schijnen op de bijdrage van Bouma en Willems.

De theorie van Gordon is aanzienlijk gemakkelijker voor empirisch onderzoek vatbaar dan de theorie van F. en V. Lutz, omdat de eerste van grootheden gebruik maakt, waarover feitelijke gegevens beschikbaar zijn. Gordon betoogt namelijk, dat de waarde van een aandeel berust op de uitkeringen, die de aandeelhouders in de toekomst ontvangen. Uit zijn aanvaarding van deze hypothese volgt, dat de huidige waarde van het aandeel ontstaat door de toekomstige dividenden tot de contante waarde te herleiden op grond van de winstvoet, die de aandeelhouders eisen. De toekomstige dividenden bepaalt Gordon als volgt: Gegeven de winst in de huidige periode, het percentage van de winstinhouding en de rendabiliteit van de investeringen, die met de ingehouden winst worden gefinancierd, is *ceteris paribus* vast te stellen wat de winst in de volgende periode is. Wanneer men veronderstelt, dat de investeringsquote, de rendabiliteit van de investeringen en de overige omstandigheden ook in daarop volgende perioden onveranderd blijven, kan men

²⁴) M. J. Gordon, *The Investment, Financing and Valuation of the Firm*, Homewood 1962.

²⁵) Vooral O. E. Williamson, *The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm*, Englewood Cliffs 1964. Aan zijn hoofdwerk is een artikel „Managerial Discretion and Business Behavior”, *American Economic Review* 1963, blz. 1032 e.v. en een hoofdstuk in het reeds genoemde boek van Cyert en March voorafgegaan.

²⁶) Gordon, op.cit., blz. 14.

²⁷) *The Theory of Investment of the Firm*, Princeton 1951.

de winsten voor die perioden eveneens berekenen. Uit deze winsten volgen de dividenden door ze te verminderen met de winstinhoudingen. Kan men op grond van de ervaring aan de genoemde grootheden bepaalde concrete waarden toekennen, dan maakt de *ceteris paribus* veronderstelling het mogelijk die omvang der investeringen te berekenen, welke de beurswaarde der aandelen maximaliseert.

Door deze wijze van uitwerking leent de besproken theorie zich ook voor toetsing van het feitelijke investeringsgedrag, waartoe Gordon dan ook overgaat.

Behalve de statistische verifieerbaarheid verschilt ook de behandeling van de onzekerheid bij Gordon van die van F. en V. Lutz. De huidige winst, het percentage der winstinhoudingen en de rendabiliteit der investeringen in het verleden kan men gemakkelijk uit de boeken leren kennen. Gordon onderzoekt in hoeverre het percentage der winstinhouding en de rendabiliteit der investeringen trendmatige bewegingen vertonen, waardoor een extrapolatie van deze percentages in de toekomst toelaatbaar is. Wat de winstvoet betreft, die de aandeelhouders eisen, rekent Gordon ermede dat deze een functie is van het produkt van het percentage der winstinhouding en de rendabiliteit der investeringen. Op allerlei complicaties, die Gordon behandelt, zoals het optreden van risico's, voorziening in de vermogensbehoefte voor een deel met vreemd vermogen, het heffen van belastingen der bedrijfshuishoudingen, gaan wij niet in.

Wij willen vooral de nadruk erop leggen, dat Gordon's aanpak van vaststelling van de grootheden aan de hand van feitenmateriaal en zijn durf de gevonden cijfers als basis te gebruiken voor de schatting van het dividend in de toekomst, tot belangrijk empirisch werk hebben geleid. Het aantrekkelijke van zijn onderzoekingen is, dat hij tot een toetsing komt, die tot op zekere hoogte een bevestiging van zijn grondstellingen vormt. Weliswaar wijzen ook Bouma en Willems op het feit, dat Gordon zijn model statistisch heeft getoetst, maar hun nadruk op de gebreken van zijn werk in dit opzicht wekt de indruk, dat die toetsing tot een volledige weerlegging van zijn opvattingen heeft geleid. Als men echter de hoofdstukken bestudeert, die de empirische toetsing behandelen, kan men van het tegendeel getuigen. Men kan instemmen met de conclusie van Gordon: „... the share price model based on our theory is a superior instrument for explaining the variation in share price among corporations than previous models”²⁸⁾. Het betoog van Bouma en Willems doet zeker tekort aan de verdienste van Gordon op het gebied van het empirische onderzoek.

Stellig zijn de conclusies van Gordon niet alle rooskleurig. Wij laten Bouma en Willems aan het woord: „Gordon constateert, tegen de theoretisch gewekte verwachtingen in, een negatieve correlatie tussen de winstgevendheid (profitability) enerzijds en de winstinhouding (retention) en de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (leverage) anderzijds”²⁹⁾. Bouma en Willems pogen Gordon's theorie te verbeteren door te veronderstellen, dat in de onpersoonlijke onderneming de leiding zich bij het nemen van de investeringsbeslissingen niet uitsluitend laat leiden door het streven van aandeelhouders naar maximalisatie van de beurswaarde van aandelen, maar ook door doelstellingen die daarmee onverenigbaar zijn. Iets dergelijks heeft Gordon reeds gesuggereerd als mogelijkheid om de werkelijkheids-

²⁸⁾ Gordon, op.cit., blz. 153.

²⁹⁾ Zie blz. 172.

waarde van zijn theorie te vergroten, en diens woorden halen Bouma en Willems met ingenomenheid aan³⁰).

Hierna doen Bouma en Willems de grote stap: zij vervangen de doelstelling, die bestaat in de maximalisatie van de beurswaarde van het aandelenkapitaal, door de hypothese, dat de leiding streeft naar de maximaal mogelijke vervulling van haar voorkeuren. Zij menen dat de leidende producenten behalve aan de mate waarin zij erin slagen de onderneming winstgevend te doen zijn, ook bevrediging ontleen aan de hoogte van hun salarissen, allerlei emolumenten die zij genieten, de uitbreiding van de staf en investeringen, waarvan de rendabiliteit gering of afwezig is doch die zij verrichten uit hoofde van de zelfstandigheid, zeggenschap en vrijheid van handelen, die zich hierbij voordoen.

Zoals wij in de aanvang opmerkten, steunen Bouma en Willems wat dit deel van hun theorie der investeringsbeslissingen aangaat op de theorie van Williamson, die speciale aandacht schenkt aan de verschillende aspecten van het gedrag der leidende producenten en de hieruit voortvloeiende besluitvorming. Hij behoort tot de groep eminente wetenschappelijke onderzoekers rondom Cyert en March, die de motieven bestuderen welke aan de besluitvorming der producenten ten grondslag liggen. In tegenstelling met Cyert en March c.s., die in navolging van Simon veronderstellen, dat de producenten naar het bereiken van aspiratieniveaus streven en niet naar maximalisatie van een of andere grootheid, veronderstelt Williamson dat de leiding wel streeft naar maximale bevrediging van haar doeleinden. Hij combineert dus in zijn theorie de *behavioral approach* met een maximalisatie-procedure en hij doorvorst, steunende op de vereniging van die beide beginselen, welke men gewoonlijk gescheiden in de literatuur aantreft, grondig de gedragingen van de leidende producenten. Aangezien Bouma en Willems bij hun bestudering van de investeringsbeslissingen Williamson in deze opzet volgen, is hiermede ook voor een groot deel het karakter van hun werk bepaald.

Toch is de empirische fundering van Williamson's werk uiterst zwak. Hij onderzoekt gepubliceerd materiaal van bedrijfshuishoudingen, die tegenspoed hebben ondervonden, uit welk onderzoek overduidelijk blijkt dat de leiding onder die omstandigheden gedwongen maar ook in staat is geweest de staf in te krimpen en andere indirecte kosten te beperken. Williamson concludeert hieruit, dat de leiding in goede tijden behalve in vergroting van de winst ook bevrediging vindt in uitbreiding van de staf, emolumenten en andere uitgaven waarvan de rendabiliteit onzeker of geheel afwezig is. Dan immers is naar zijn opvatting een belangrijke beperking van deze uitgaven in tijden van tegenspoed mogelijk. Hoewel de conclusie, waartoe Williamson komt, niet in tegenspraak is met het materiaal dat hij gebruikt, kan men toch gemakkelijk andere verklaringen geven voor de expansie van de staf en toeneming van allerlei indirecte kosten in goede tijden, de contractie en de afnemering ervan in slechte tijden. Een veel gegeven verklaring is, dat door hoge winsten de aandacht van de leiding voor de efficiëntie verslapt en daardoor allerlei indirecte kosten ontstaan. Een andere verklaring is, dat de leiding die met durf te werk gaat weliswaar naar winstmaximalisatie streeft, maar dat ze toch bereid is die investeringen uit te breiden waarvan de rendabiliteit enerzijds uiterst onzeker is, maar anderzijds mogelijk zeer groot is. De speculatief aangelegde leiding zal in haar gedrag ten deze van de conservatieve leiding verschillen en *ex post* zal uit de

³⁰) Eveneens blz. 172.

toe- of afgenomen winst eerst blijken of de eerste dan wel de laatste het gelijk aan haar kant heeft. Mocht de winst afnemen, dan zullen vanzelfsprekend de uitgaven die uit de onderhavige investeringen voortvloeien in slechte tijden het eerste in aanmerking komen voor besnoeiing. Hiermede is een andere verklaring gegeven voor deze kosten, die ook verenigbaar is met de hypothese van de winstmaximalisatie.

Naar onze mening worden Williamson's conclusies dan ook onvoldoende door de werkelijkheid gestaafd. De kern van de zaak is, dat het Williamson niet is gelukt de kwantitatieve relatie te bepalen tussen enerzijds de grootte van de bevredegiging die de leiding ondervindt als aan haar drang naar macht, prestige, verzekering van haar positie en ook haar streven naar winst wordt voldaan, en anderzijds de uitgaven voor uitbreiding van de staf, emolumenten en allerlei investeringen die niet duidelijk rendabel zijn. Verwonderlijk is dit niet, omdat de ene kant van de relatie, namelijk de omvang van de bevredegiging der leiding, zeer moeilijk voor waarneming vatbaar is.

Aan Bouma en Willems zijn de genoemde moeilijkheden niet ontgaan. Hun investeringsmodel dient naar hun zeggen op een zodanige wijze te worden uitgebreid, dat niet alleen de onzekerheid, waaraan bijvoorbeeld Gordon juist veel aandacht heeft gewijd, wordt verklaard, maar dat ook een afdoende statistische verificatie, die bij Williamson onvoldoende is geslaagd, binnen bereik komt te liggen. Zij betogen ook, dat deze eisen op de vorm van hun model en op de daarin voorkomende functies invloed zullen hebben. Het is zeer te loven, dat de beide schrijvers zich zo voorzichtig uitlaten. Natuurlijk is het niet uitgesloten, dat verder onderzoek de grondvesten van hun theorie der investeringsbeslissingen zal aantasten, maar dat is het risico dat iedere wetenschappelijke werker loopt.

Uit deze paragraaf is nog eens duidelijk geworden, dat onderzoek naar de motieven der ondernemers en naar hun denkprocessen, die hiermede verband houden, moeilijk verloopt. De lezers die de vorige paragraaf hebben bestudeerd zullen zonder enige moeite tot de conclusie komen, dat de heuristische programmering goede diensten kan bewijzen om het inzicht hierin te verdiepen. Wel is het van belang te beseffen, dat men dan meer economische psychologie dan bedrijfseconomie in de strikte zin van het woord bedrijft. Bosman gaat bij zijn bespreking van de theorie van het producentengedrag, die Cyert en March hebben ontwikkeld, reeds in die richting.

Wanneer wij de modellen van Williamson en van Bouma en Willems vergelijken met die van Gordon, dan is toch Gordon's arbeid te verkiezen boven die van de eerstgenoemde schrijvers, omdat hij op zulk een overtuigende wijze met de onzekerheid rekening heeft gehouden en omdat hij zijn theorie grondig aan de empirie heeft getoetst. Men houdt een zeer positieve indruk over van Gordon's werk, ook al is zijn arbeid niet voltooid omdat zijn empirische toetsing lang niet in ieder opzicht bevredigend is. De investeringstheorie, die Bouma en Willems voor die van Gordon in de plaats hebben gesteld, schiet duidelijk tekort op de twee punten die in het voordeel van Gordon spreken. Hierdoor hebben zij hun theorie niet op een zodanig niveau gebracht, dat zij tot een weerlegging van Gordon's theorie leidt. Zulks betekent zeker niet, dat hun theorie zonder waarde is. Integendeel, hun arbeid verdient grote waardering, omdat die geleid heeft tot de formulering van een theorie, die het uitgangspunt kan vormen voor verdere studie van en empirisch onderzoek naar de motieven der ondernemers.

Decentralisatie der besluitvorming

De leer der organisatie heeft vanzelfsprekend sedert haar ontstaan in ruime mate aan het vraagstuk van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leiding aandacht geschonken. De kern van dit vraagstuk is welke taken en bevoegdheden de opperste leiding der bedrijfshuishouding aan lagere geledingen dient te delegeren.

E. C. H. Veendorp en H. G. Werkema bespreken het probleem van de decentralisatie der besluitvorming in de bedrijfshuishouding in een bijdrage tot de bundel, getiteld „Decentralisatie en het gebruik van interne verrekenprijzen”. In hun betoog behandelen zij niet hoe verschillen in de delegatie van initiatief door de hoogste leiding tot uiteenlopende voor- en nadelen leiden. Zij beperken zich tot de bespreking van de werking van één bepaalde vorm van functionele decentralisatie, namelijk die vorm van functionele decentralisatie, waarin de leider van een produktieonderdeel zijn handelwijzen bepaalt op grond van interne verrekenprijzen, die de opperste leiding heeft vastgesteld, en de produktiemogelijkheden van zijn onderdeel. Bepaalt de opperste leiding steeds zo goed mogelijk de genoemde verrekenprijzen op grond van de informatie, die zij verkrijgt betreffende de produktiemogelijkheden der verschillende onderdelen en de marktprijzen der onderscheidene produktiemiddelen en goederen, dan behoeft er tussen de leiders der afdelingen onderling en tussen dezen en de opperste leiding geen uitwisseling van verdere informatie plaats te vinden, hetgeen tot een betrekkelijk eenvoudige communicatie tussen de geledingen der leiding in de bedrijfshuishouding leidt.

De schrijvers behandelen die theorie inzake de decentralisatie, die de parallel vormt van de theorie der allocatie van produktiemiddelen in een centraal geleide volkshuishouding, waarin verreken- of schaduwprizen de besluiten inzake de produktie der afzonderlijke produktieorganen bepalen. Deze laatste theorie, waarvan de eerste afgeronde vorm van Barone afkomstig is³¹⁾, is het gevolg van de discussie over de vraag of de centrale leiding in een socialistische volkshuishouding een economisch aanvaardbare allocatie van produktiemiddelen kan verzekeren. Onlangs zijn onder andere Arrow, Hurwicz en Th. Marschak³²⁾ ertoe overgegaan de sociaal-economische theorie, ontworpen ter verklaring van de besluitvorming in de centraal geleide volkshuishouding, toe te passen op de bedrijfshuishouding. Men begrijpt, dat een redenering bij analogie voor de centraal geleide volkshuishouding en de bedrijfshuishouding mogelijk is: de bedrijfshuishouding is immers een centraal geleide huishouding in vestzakformaat. Veendorp en Werkema hebben in hun artikel de gedachte van de genoemde economen gevolgd en introduceren hiermede de verrekenprijzen à la Barone in de Nederlandse bedrijfseconomische literatuur. Zij doen zich in hun uiteenzetting niet kennen als personen, die zonder kritiek de door hen uiteengezette methode van allocatie der produktiemiddelen in de bedrijfshuishouding aanvaarden.

Wij zullen iets meer in detail ingaan op de theorie van interne verrekenprijzen,

³¹⁾ Veendorp en Werkema noemen het bekende artikel van E. Barone, „The Ministry of Production in the Collectivist State”, *Collectivist Economic Planning* onder redactie van F. A. van Hayek, Londen 1935, blz. 245 e.v.

³²⁾ Zie K. J. Arrow en R. Hurwicz, „Decentralization and Computation in Resource Allocation” in *Essays in Economics and Econometrics, A Volume in Honour of Harold Hotelling* onder redactie van R. W. Pfouts, Chapel Hill z.j., blz. 34 e.v.; verder Th. Marschak, „Centralization and Decentralization in Economic Organizations”, *Econometrica* 1959, blz. 399 e.v.

door Veendorp en Werkema gepropageerd, waardoor wij haar zwakke plaatsen leren kennen.

In hun theorie veronderstellen de schrijvers eerst, dat de leiding der bedrijfshuishouding streeft naar maximalisatie van een functie:

$$W(y_1, \dots, y_n),$$

waarin y_1, \dots, y_n hoeveelheden der aangewende produktiemiddelen of hoeveelheden der verkregen produkten zijn. Daarna vereenvoudigen zij die veronderstelling, waardoor zij in hun verdere betoog ervan uitgaan, dat de opperste leiding streeft naar maximale winst over een toekomstige periode van zodanige lengte, dat de hoeveelheid duurzame produktiemiddelen die ter beschikking staat niet voor uitbreiding of inkrimping vatbaar is. Hierover merken wij het volgende op. In de eerste plaats sluiten blijkens een voetnoot³³⁾ Veendorp en Werkema uit, dat de leiding streeft naar de maximalisatie van de waarde van een multivariabele doelstelling, of dat zij streeft naar het bereiken van aspiratieniveaus. Door deze beperkingen begrenzen zij de mogelijkheden van hun theorie als grondslag voor de besluitvorming in de bedrijfshuishouding vermoedelijk zeer drastisch. Empirisch onderzoek naar het gedrag der producenten heeft immers het vermoeden doen rijzen, dat de leiding veelal niet streeft naar maximalisatie van de winst, maar veeleer naar het bereiken van bepaalde doelniveaus. Wij noemen hiervan ten eerste het niveau van de rendabiliteit en vervolgens van het marktaandeel, van de omzet enz. Dit neemt niet weg dat, ook al zijn er andere doelniveaus, de handhaving en vergroting van de rendabiliteit der bedrijfshuishouding toch voorop staat, omdat hiermede wordt bepaald, of zij de strijd om het bestaan kan volhouden. Toch blijkt bijvoorbeeld uit empirische onderzoeken in het werk van Cyert en March³⁴⁾, dat de leiding meer dan één doelstelling in de vorm van doelniveaus formuleert. Overigens is het zeer goed mogelijk, dat in de bedrijfshuishouding het streven naar het bereiken van doelniveaus samengaat met het streven naar minimalisatie of maximalisatie van bepaalde grootheden, die betrekking hebben op onderdelen der produktie. Minimalisatie van de offers van een bepaalde produkthoeveelheid of maximalisatie van de produktie bij gegeven offers is zo'n geval. Gerechvaardigde bedenkingen zijn dus mogelijk tegen de veronderstelling van Veendorp en Werkema, dat de leiding streeft naar maximalisatie van de winst, maar zulks houdt geen verwerping in van hun theorie, omdat zij betekenis blijft behouden voor de onderdelen van de produktie, waarin de leiding wel streeft naar minimalisatie of maximalisatie van een grootheid.

In de tweede plaats beperken Veendorp en Werkema het werkelijkheidsgehalte van hun theorie nog meer door hun veronderstelling, dat de toekomstige periode waarover de winst wordt gemaximaliseerd, van zodanige lengte is, dat de hoeveelheid duurzame produktiemiddelen, die ter beschikking staat, niet voor uitbreiding of inkrimping vatbaar is. Aan de behandeling der investeringen wagen zij zich dus niet. Hoewel zulk een waagstuk blijkens de overigens zeer abstracte uitwerking van Malinvaud, die het probleem met betrekking tot de decentralisatie van investeringsbeslissingen in de gehele volkshuishouding heeft gesteld³⁵⁾, wel mogelijk

³³⁾ Zie blz. 107.

³⁴⁾ Cyert en March, op.cit., blz. 128 e.v.

³⁵⁾ E. Malinvaud, „Capital Accumulation and Efficient Allocation of Resources”, *Econometrica* 1953, blz. 233 e.v.

is, roept de toepassing van die uitwerking in de bedrijfshuishouding vele moeilijkheden op. Zo ontstaan uit het bestaan van de onzekerheid inzake de toekomstige ontwikkeling der produktie en de *economies of scale* onder andere moeilijkheden. Het is begrijpelijk, dat Veendorp en Werkema zich buiten dit wespennest hebben gehouden, maar de consequentie is dat het de toepassing van hun theorie in de praktijk beperkt tot die delen van de produktie, waarin het investeringsvraagstuk geen invloed op de besluitvorming uitoefent.

Uit het voorgaande volgt, dat de theorie van Veendorp en Werkema als toegepaste economische theorie een beperkte betekenis heeft. Wie de moeite neemt hun uiteenzetting van de nadelen van het gebruik van interne verrekenprijzen te bestuderen en rustig te overwegen, zal tot de conclusie komen, dat ook nog andere netelige omstandigheden de toepassing van interne verrekenprijzen à la Barone in de bedrijfshuishouding bemoeilijken. Van deze noemen wij uitsluitend de volgende. De iteratieve methode, aanbevolen door Veendorp en Werkema, ter vaststelling van die interne verrekenprijzen welke een optimale allocatie der produktiemiddelen teweegbrengen, is de gradiëntmethode³⁶). Onzes inziens zouden Veendorp en Werkema er goed aan hebben gedaan de voordelen van de gradiëntmethode boven andere iteratieve methoden in dit geval duidelijker uiteen te zetten. Belangrijker dan deze redactionele kant is, dat de aanwending van deze iteratieve methode eerst na zeker tijdsverloop tot de verrekenprijzen leidt, die de optimale allocatie der produktiemiddelen bewerkstelligen. Veranderen echter binnen dat tijdsverloop de omstandigheden waarop de berekening is gebaseerd aanmerkelijk, dan wordt de vaststelling op grond van de oude data door de nieuwe omstandigheden achterhaald. Waarschijnlijk zal zulks meermalen optreden; het dwingt de opperste leiding der bedrijfshuishouding haar berekeningen te herzien. De vaststelling van die interne verrekenprijzen, welke de optimale allocatie der produktiemiddelen verzekert, wordt dan nooit bereikt. Zo zijn er meer bedenkingen tegen de methode behandeld door Veendorp en Werkema. De auteurs schromen niet de bezwaren te noemen, maar hun liefde tot de interne verrekenprijzen maakt, dat zij er niet te zwaar aan tillen.

Het voorgaande toont voldoende duidelijk aan, dat men de interne verrekenprijzen als allocatiemechanisme in de bedrijfshuishouding met een zekere reserve dient te bekijken. Hierbij tekenen wij aan, dat de allocatie met behulp van interne verrekenprijzen niet de enig zaligmakende methode is. Er zijn allocatiemechanismen, die vele voordelen van de decentralisatie der besluitvorming vertonen, maar waarin de interne verrekenprijzen afwezig zijn³⁷). Deze mogelijkheden „... suggest the possibility of a more systematic study of resource allocation mechanisms. In such a study, unlike in the more traditional approach, the mechanism becomes the unknown of the problem, rather than a datum”³⁸).

³⁶) De toepassing van de gradiëntmethode vindt men ook in Arrow en Hurwicz, art.cit., blz 48 e.v. Veendorp en Werkema noemen enige literatuur, waarin de gradiëntmethode wordt uiteengezet.

³⁷) Zie bijvoorbeeld J. Marschak, „Elements for a Theory of Teams”, *Management Science* 1955, blz. 127 e.v., en R. Radner, „The Application of Linear Programming to Team Decision Problems”, *Management Science* 1959, blz. 143 e.v.; ook L. Hurwicz, „Optimality and Informational Efficiency, in Resource Allocation Processes” in *Mathematical Methods in the Social Sciences* 1959, onder redactie van K. J. Arrow, S. Karlin en P. Suppes, Stanford 1960, blz. 27 e.v.

³⁸) Hurwicz, art.cit., blz. 28.

Conclusie

De besproken bijdragen tonen zonder twijfel aan, dat de bundel *Bedrijfseconomische verkennigen* veel te bieden heeft. In onze besprekingen konden wij slechts een greep doen uit de rijke materie. Wij hebben onze aandacht beperkt tot enige artikelen, die onderwerpen behandelen welke de laatste tijd de aandacht van bedrijfseconomen vasthouden. Zonder op enigerlei wijze tekort te willen doen aan de verdiensten van andere artikelen in de bundel hopen wij toch de belangstelling van de lezers van dit maandblad voor die onderwerpen te hebben opgewekt.